

**ТОШКЕНТ БОТАНИКА БОҒИ ГЕНОФОНДИДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ МАНЗАРАЛИ
АССОРТИМЕНТЛАРНИ ТУРЛИ СОҲАЛАРДА ФойДАЛАНИШ УЧУН ТАВСИЯ
ЭТИШ****¹Наргиза Рахимова ²Элдор Темиров**

¹ЎзР ФА Ботаника институти хузуридаги акад. Ф.Н. Русанов номидаги
Тошкент Ботаника боғининг катта илмий ходими²PhD, ЎзР ФА Ботаника институти
хузуридаги акад. Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи илмий ходими
¹nargizarah1980@mail.ru ²eldor.temirov.87@mail.ru тел.: 93 511 92 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085257>

Аннотация. Мақолада Тошкент Ботаника боғининг умумий генофонидан ташқи муҳит омилларига чидамли ҳисобланган 43 та оила, 78 та туркумга мансуб 138 та тур ҳамда 8 та форма, шунингдек, боғнинг айнан Марказий Осиё экспозициясидан 19 та оила, 39 туркумга мансуб 147 та тур дарахт ва буталар 6 та соҳада фойдаланиш учун тавсия этилган. 14 та маҳаллий терак турлари эса ёғочсозликда фойдаланиш учун тавсия этилган. Шу билан бирга Республикаимизнинг барча вилоятлари иқлим шароитларида ўса оладиган 2 тур дарахт ва 4 турдаги буталар ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, ушбу турлар келгусида Республикаимиз турли тармоқларида фойдаланилаётган ассортиментлар хилма-хиллигини ошириш имконини беради.

Калит сўзлар: ассортимент, мелиорация, фармацевтика, тур, доривор, ўрмон хўжалиги, интродуцент, кўкаламзорлаштириш, кимё саноати.

Аннотация. В статье рекомендованы 138 видов и 8 форм, относящихся к 78 родам и 43 семействам из общего генофонда Ташкентского Ботанического сада, которые считаются устойчивыми к внешним факторам окружающей среды, также 147 видов деревьев и кустарников из экспозиции Центральной Азии сада, принадлежащих к 39 родам и 19 семействам для использования в 6 отраслях. 14 местных видов тополей рекомендованы для использования в деревообрабатывающей промышленности. Также приводятся данные о 2-х видах деревьев и 4 видах кустарников, которые могут произрастать в климатических условиях всех регионов нашей республики, эти виды позволят в будущем увеличить разнообразие ассортимента, используемого в разных отраслях нашей республики.

Ключевые слова: ассортимент, мелиорация, фармацевтика, вид, лекарственный, лесное хозяйство, интродуцент, озеленение, химическая промышленность.

Abstract. The article recommends 138 species and 8 forms belonging to 78 genera and 43 families from the general gene pool of the Tashkent Botanical Garden, which are considered resistant to external environmental factors, as well as 147 species of trees and shrubs from the Central Asian exposition of the garden belonging to 39 genera and 19 families for use in 6 industries. 14 local Populus species are recommended for use in the woodworking industry. There are also data on 2 species of trees and 4 species of shrubs that can grow in the climatic conditions of all regions of our republic, these species will allow in the future to increase the diversity of the assortment used in different industries of our republic.

Keywords: assortment, land reclamation, pharmaceuticals, species, medicinal, forestry, introduced, landscaping, chemical industry.

Дунёда биологик хилма-хилликни сақлаш, флорани муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш глобал муаммолардан биридир. Биологик хилма-хилликни глобал баҳолаш бўйича UNEP маълумотларига кўра, бугунги кунда турли хил омиллар натижасида 30000 дан ортиқ ўсимлик ва ҳайвон турлари йўқ бўлиб кетиш хавфи остида турибди. Шу муносабат билан табиий флоранинг манзарали, ноёб ва йўқолиб бораётган турларини аниқлаш ва сақлаш йўллари ишлаб чиқиш – ҳозирги кунда долзарб масалалардан биридир. Бугунги кунда ўсимликларнинг кўпгина йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлари Ботаника боғларида сақланиб келинмоқда.

Дунё бўйича Ботаника боғларининг асосий вазифаларидан бири – янги ўсимлик турларини йиғиш (коллекция қилиш), интродукция қилиш, ноёб, камёб, истиқболли турларни сақлаш ва кўпайтиришдан иборатдир. Ҳозирги вақтда дунёнинг 153 мамлакатида 2200 дан ортиқ Ботаника боғлари мавжуд бўлиб, уларнинг коллекциялари сони юздан ўн минглаб таксонларга қадар ўзгариб туради. Европада 400 дан ортиқ Ботаника боғлари, АҚШ да эса 200 га яқини маълум. Собиқ СССР да 150 та Ботаника боғлари мавжуд эди. Ботаника боғларининг асосий тадқиқот вазифаси – янги фойдали истиқболли ўсимлик турларини топиш ва уларни маданийлаштиришдир [1]. Ботаника боғлари анъанавий систематика ва қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги ва тиббиёт соҳалари ўртасида биологик хилма-хилликни ўрганиш ва сақлаш юзасидан ўзаро кўприк вазифасини ўташ учун ўзига хос имкониятларга эга [2].

Ботаника боғлари табиий флоранинг биологик хилма-хиллигини, шу жумладан, доривор, хушбўй, манзарали ва бошқа фойдали ўсимликларни муҳофаза қилишнинг муҳим бўғини бўлиши керак. Ҳозирги вақтда ботаника муассасалари олдида биринчи навбатда ўсимлик дунёси генофондини ўрганиш ва сақлаб қолиш вазифаси турибди. Шунингдек, нафақат қимматли, истиқболли ва фойдали, балки ноёб, йўқолиб кетиш хавфи остида турган ўсимлик турларини ҳам кейинчалик табиий ценозларига қайтариш учун уруғ ва кўчат материалларини етказиб беришдек муҳим вазифаларни амалга ошириши зарур. Ботаника боғларидаги мавжуд тўпланган ва тўпланаётган тирик ўсимликлар коллекциялари кенг қўламли илмий тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилиши керак, бунинг асосида ўсимликларни маданийлаштиришга тадбиқ этиш, уларнинг истиқболлари тўғрисида хулосалар чиқариш, шаҳарларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш амалиётига жорий этиш зарур. Турларнинг онтогенези, антэкологияси, уруғ маҳсулдорлиги ва уруғларнинг сифатини ўрганишга катта эътибор қаратиш лозим [3].

Ноёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ўсимликларнинг генофондини сақлаб қолиш энг йирик МДХ Ботаника боғлари [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], шунингдек, узоқ хориждаги етакчи халқаро илмий-тадқиқот марказлари – International Center for Tropical Botany (АҚШ), Кушлан тропик Илмий Институти (АҚШ), Табиатни муҳофаза қилиш маркази (Хитой), Жанубий Хитой Ботаника боғи (Хитой), Ботаника боғларини муҳофаза қилиш халқаро ташкилотлари [11, 12, 13, 14, 15] томонидан фаол ишлаб чиқиляётган глобал муаммодир. Ўзбекистонда “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида” ги қонун (1997 йил 26 декабрдаги 543-1-сон), Вазирлар Маҳкамасининг “Ўсимлик дунёси генофондини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги (2011 йил 26 августдаги 243-сон; 2014 йил 20 октябрдаги 290-сон; 2015 йил 30 сентябрдаги 278-сон, 2017 йил 21 апрелдаги 5024-сон) ва “Ўсимлик ва ҳайвонот олами биологик хилма-хиллигини асраш” (2017 йил 4 сентябрдаги ПҚ-3256-сон) бўйича бир қатор қарорлар қабул қилинган.

Бугунги кунда юртимизда ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги академик Ф.Н. Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғида табиий шароитларда ўсадиган ўсимликлар дунёсини ҳар томонлама ўрганиш, муҳофаза қилиш, қайта тиклаш, улардан оқилона фойдаланиш, интродукцияси, кўпайтириш ва етиштириш, ўрганилган ўсимликларни манфаатдор соҳаларга тавсия этиш ишлари устида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилади.

Тошкент Ботаника боғининг асосий қисми Шимолий Америка, Европа-Крим-Кавказ, Узоқ Шарқ, Шарқий Осиё ва Марказий Осиё дендрофлораларига ажратилган. Ботаника боғида узоқ йиллар давомида олиб борилган илмий изланишлар натижасида атроф-муҳит ҳолатини яхшилашга самарали хизмат қиладиган юқори манзарали дарахтлар, буталар, ўт ўсимликларнинг кенг ассортименти яратилган.

Ботаника боғи ўз фаолияти давомида дарахт ва буталарнинг 2000 дан ортиқ тур ва формалари, 900 дан ортиқ ўт ўсимликлар, 2100 дан ортиқ манзарали гулларнинг нав ва формалари, ёпиқ грунт шароитида 950 дан ортиқ тропик ва субтропик ўсимликлар устида интродукцион тадқиқотлар олиб бормоқда. Бугунги кунда Тошкент Ботаника боғининг Дендрология лабораторияси тадқиқот объектлари – 188 та оила, 322 туркум, 914 тур ва 39 та формадан иборат ноёб, камёб, истикболли, ёввойи турдаги дарахт ва буталар ҳисобланади. Коллекциялардаги мавжуд дарахт ва буталар жами 5 та дендрофлора (Шимолий Америка, Марказий Осиё, Европа-Крим-Кавказ, Шарқий Осиё, Узоқ Шарқ) таркибида мужассамлашган.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти

Тадқиқот ишлари қуйидаги келтирилган услублардан фойдаланилган ҳолда олиб борилди: интродуцент дарахтларнинг истикболлиларини аниқлаш ва чидамлилигини ошириш бўйича – Р.В. Вафин, В.П. Путенихин [16], С.В. Залесов, Е.П. Платонов [17], Т.П. Деденко, Е.П. Хазова [18], С.В. Колмукиди, Е.А. Крюкова [19]; интродуцент дарахт турларининг мониторинги, уларнинг санитар ҳолати, тана ва кронасининг сифати, шунингдек, манзаралилиги бўйича С.Л. Рысин, Л.С. Плотникова, Е.М. Немова ва бошқ. [20]; С.Л. Рысин, Н.А. Трусов, И.О. Яценко ва бошқ. [21].

Амалий аҳамияти: олинган натижаларни амалиётга жорий этиш орқали Республикамизда ўрмон фондида кирмайдиган ерлардаги мавжуд барча дарахт ва буталарни инвентаризация қилиш, электрон базасини яратиш ҳамда уларни рақамлаштириш имконини беради.

Интродукция шароитида маҳаллий ҳамда чет эл флораларига мансуб дарахт ва буталарнинг биологиясини ўрганиш орқали кўкаламзорлаштириш ҳамда ўрмон хўжалиги соҳаларига истикболли бўлган турларни интеграция қилиш имконини беради.

Янги турдаги ассортиментларни интродукция қилиш ва кўпайтириш – ўсимликлар биохилма-хиллигини сақлаб қолиш ва улардан кенг фойдаланишда хизмат қилади.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Тошкент Ботаника боғига интродукция қилинган 188 та оила, 322 туркум, 914 тур ва 39 та формалардан кўкаламзорлаштиришда фойдаланиш учун умумий ҳолда 43 та оила, 78 та туркум, 138 та тур ҳамда 8 та формадан иборат ассортиментлар тавсия этилди. Тавсия этилаётган ассортиментлардан ўрмон хўжалиги, фармацевтика, кўкаламзорлаштириш ҳамда ободонлаштириш соҳаларида фойдаланиш мумкин. Жумладан, Тошкент вилояти учун 138 та тур 8 та форма, Наманган вилояти учун 137 та тур 8 та форма, Фарғона вилояти учун 138 та тур 8 та форма, Навоий вилояти – 82 та тур, 2 та форма, Бухоро вилояти – 82 та тур, 2 та форма, Андижон вилояти учун 138 та тур, 8 та форма, Самарқанд вилояти учун

118 та тур, 7 та форма, Қашқадарё вилояти учун 104 та тур, 5 та форма, Сурхондарё вилояти учун 103 та тур, 5 та форма, Сирдарё вилояти учун 98 та тур, 2 та форма, Жиззах вилояти учун 117 та тур, 6 та форма, Хоразм вилояти учун 74 та тур, 2 та форма ва Қорақалпоғистон Республикаси учун 75 та тур ва 2 та формалар тавсия этилди (1-расм).

1-расм – Ассортиментлардан вилоятлар кесимида фойдаланиш учун тавсия этиш Шунингдек, Ботаника боғининг Марказий Осиё экспозициясига мансуб 19 та оила, 39 туркум, 147 та тур дарахт ва буталар фойдаланиш соҳалари бўйича тўлиқ таҳлил қилинди ҳамда тегишли қўлланилиш соҳаларига қимматли хўжалик белгиларга қараб тавсия этилди. Дендрофлоранинг айрим турларини учта-тўртта соҳада фойдаланиш учун тавсия этиш мумкин.

Ўрмон хўжалиги ҳамда қишлоқ хўжалигининг боғдорчилик, фармацевтика соҳаларида қўллаш мумкин бўлган, фойдаланилаётган ва янги истиқболли турлардан – *Juglans regia* L. (Juglandaceae), *Ribes saxatile* Pall. (Saxifragaceae), *Celtis caucasica* Willd. (Ulmaceae), *Ficus carica* L., *Ficus afganica* Drob. (Moraceae), *Amygdalus communis* L., *Amygdalus vavilovii* L., *Armenica vulgaris* Lum., *Malus sieversii* (Led.) M.Roem., *Malus niedzwetzkyana* Dieck., *Malus kirghisorum* An.Theod. et al., *Malus domestica* L., *Padellus mahaleb* (L.) Bork., *Padellus racemosa* Lam., *Prunus sogdiana* Vass., *Prunus divaricata* Ledeb., *Prunus persika* L., *Prunus spinosa* L., *Prunus mirabilis* Sutn.sp.(f. appendix), *Prunus ferganica* Liner., *Prunus silvestris* M. Pop., *Prunus darvasica* Temberg., *Prunus pissardii* Corr., *Prunus domestica* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Pyrus regelii* Rehd., *Pyrus communis* L., *Pyrus asiae-medicae* Maleev, *Pyrus korshinskyi* Litw., *Cydonia oblonga* Mill., *Vitis vinifera* L., *Crataegus songarica* C. Koch., *Crataegus pontica* K. Koch., *Crataegus pseudoazarolus* M. Pop., *Cerasus jacquemontii* (Hook.), *Rubus sanguineus* Friv., *Rubus caesius* L., *Rubus turcomanicus* Freyn., *Rosa canina* L., (Rosaceae). *Ziziphus jujube* Mill. (Rhamnaceae), *Pistacia vera* L. *Pistacia atlantica* var (*domestica*) (Anacardiaceae).

Данакмевали ва доривор дарахтлардан 6 та оила, 18 та туркумга мансуб 43 та тур тавсия этилди. Ассортиментлар кам тавсия этилган вилоятлар – Навоий, Бухоро, Хоразм ҳамда Қорақалпоғистон республикасидир. Кам ассортиментлар тавсия этилиши ушбу вилоятларда тупроқнинг шўрлиги ҳамда об-ҳавонинг иссиқ ва қурқоқчил бўлиши билан изоҳланди.

Шу билан бирга маҳаллий терак турларидан ўрмон хўжалиги, ёғочсозлик ҳамда ўрмон мелиорациясида фойдаланиш учун 14 та қуйидаги турлар тавсия этилмоқда: *Populus pyramidalis* Rozier., *P. alba* L., *P. bolleana* Lauche., *P. talassica* Kom., *P. pruinoza* Shrenk., *P. ariana* Dode., *P. nigra* L., *P. niwea* Wild., *P. bachofenii* Vierzb., *P. densa* Kom., *P. diversifolia* Shrenk., *P. afganica* (Aitch.) et Hemsl., *P. uzbekistanca* Kom., *P. laurifolia* Ldb. Теракнинг қурғоқчиликка чидамли тури – *Populus pruinosa* Shrenk. Навоий, Сурхондарё вилоятлари учун қурғоқчиликка чидамли тур сифатида тавсия этилди.

Тавсия этилаётган ассортиментларнинг тармоқлар бўйича тақсимланиши 2- расмда келтирилган.

2-расм – Тавсия этилаётган ассортиментларнинг тармоқлар бўйича тақсимланиши

Қурғоқчил, иссиқ, чўл ҳудудларида табиатда ёввойи ҳолда ўсаётган *Tamarix ramosissima* Ld., *Tamarix florida* Bge., *Tamarix arceuthoides* Bge., *Paliurus spina-cristii* Mill., *Acer semenovii* Regel.et Herd., *Acer turkestanicum* (Pax) A.E. Murray, *Ulmus androssowii* Litv., *Tamarix hohenackeri* Bge. Pax., *Acer turcomanicum* Pojark., *Caragana acanthophilla* Kom., *Caragana turkestanica* Kom., *Cercis griffithii* Boiss., *Colutea arborescens* L. лардан фойдаланиш мумкин. Шунингдек, ер ости сувлари яқин бўлган жойларда экиш учун Андросов қайрағочи (*Ulmus androssowii* Litv.) тавсия этилади.

Қурғоқчиликка чидамли бута турларидан – *Caragana acanthophilla* Kom., *Caragana turkestanica* Kom., *Colutea arborescens* L., *Colutea persica* L., *Colutea orientalis* L., *Colutea paulsenii* Freyn. et Sint. ларни учинчи ва тўртинчи йилларда икки йиллик парваришдан сўнг суғормасдан ўстириш мумкин. Сурхондарё ва Тошкент вилояти шароитларида ЎЗР Қизил китобига киритилган *Cercis griffithii* Boiss. ни табиий яшаш муҳитига яқин шароитларда хиёбон ва истироҳат боғларида ҳам қўкаламзорлаштиришда манзарали дарахт сифатида фойдаланиш тавсия этилади. Шу билан бирга, чидамли бўлган *Paliurus spina-cristii* бутасидан ҳимоя ихотазорларини яратиш мумкин ҳамда унинг гуллаш даври ўртача ҳисобда 30 кундан ортиқ давом этиши боис ушбу турдан асаларичилик соҳасида ҳам кенг фойдаланиш мумкин.

Шунингдек, ташқи омилларга юқори чидамли бўлган 6 та маҳаллий ва интродуцент турлар ҳам вилоятлар кесимида фойдаланиш учун тавсия этилди (1- жадвал).

1-жадвал – Абиотик омилларга юқори чидамли дарахт ва бута турларининг вилоятлар кесимида тавсия этилиши

№	Турнинг номи	Тошкент вил.	Сирдарё вил.	Жиззах вил.	Самарқанд вил.	Бухоро вил.	Навоий вил.	Фарғона вил.	Қашқадарё вил.	Сурхондарё вил.	Қорқалпоғистон рес.
1	<i>Acer semenovii</i> Regel et Herd.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	<i>Cotoneaster hissarica</i> A. Pojark.	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
4	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
5	<i>Licium chinensis</i> f. <i>halimifolium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	<i>Amorfa fruticosa</i> L.	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+

Жадвалдан кўриниб турибдики, 6 та турдан 2 таси (*Acer semenovii*, *Broussonetia papyrifera*) дарахт, 4 таси (*Cotoneaster hissarica*, *Rosa multiflora*, *Licium chinensis* x *halimifolium*, *Amorfa fruticosa*) буталар ҳисобланиб, барча турлар ўзининг юқори чидамлилиги билан ажаралиб туради. Шу боисдан ҳам тавсия этилаётган турлардан Республикамиз барча вилоятларининг тупроғи шўр, иссиқ ва курғоқчил худудларида фойдаланиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда Республикамизда кўкаламзорлаштиришда фойдаланиланилаётган ассортиментлар тур таркибини бойитиш ишлари амалга оширилиб келинмоқда. Тошкент Ботаника боғининг умумий генофонидан ташқи муҳит омилларига чидамли 43 та оила, 78 та туркумга мансуб 138 та тур ҳамда 8 та форма, боғнинг айнан Марказий Осиё экспозициясидан эса 19 та оила, 39 туркумга мансуб 147 та тур дарахт ва буталар 6 та соҳада фойдаланиш учун тавсия этилди. Шундан, данакмевали ва доривор дарахтлардан 6 та оила, 18 та туркумга мансуб 43 та тур, маҳаллий терак турларидан ўрмон хўжалиги, ёғочсозлик ҳамда ўрмон мелиорациясида фойдаланиш учун 14 та тур ҳамда Республикамизнинг барча вилоятлари иқлим шароитларида ўса оладиган 2 тур дарахт ва 4 турдаги буталар тавсия этилди. Юқорида келтирилган турлар келгусида Республикамизнинг турли тармоқларида фойдаланилаётган ассортиментлар хилма-хиллигини ошириш имконини беради.

REFERENCES

1. Большая Советская энциклопедия, 2001.
2. Стратегия ботанических садов по охране растений /Пер. к. б. н. Смирнова И.А.; Под ред. чл.-корр. РАН Л.Н. Андреева. – М., 1994. XVI, 62 с.
3. Ткаченко К.Г. Создание и поддержание коллекций родовых комплексов в ботанических садах. Основные направления исследований с полезными видами растений //Ботанические сады в XXI веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения. Сборник научных материалов II всероссийской научно-

- практической конференции с международным участием, посвященной 20-летию образования Ботанического сада НИУ «БелГУ». – Белгород, 2019. – С. 30-32.).
4. Мамаева Н.А., Ветчинкина Е.М., Шишкина А.А. Перспективы использования биотехнологических и цитогенетических методов в современном ирисоводстве // Ботанические сады как центры сохранения и биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов. Материалы межд. науч. конф. – Москва, – 2005. – С. 329- 331.
 5. [Демидов А.С.](#), [Потапова С.А.](#) Решение стратегических задач ботанических садов России в области сохранения биоразнообразия растений на современном этапе // [Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные исследования](#). Материалы Всероссийской научной конференции. – Москва: [Товарищество научных изданий КМК](#), – 2011. – С. 3-5.
 6. Агеева С.Е., Круглова Л.Н., Буганова А.В. и др. Сохранение биоразнообразия редких и исчезающих видов растений в Волгоградском региональном ботаническом саду // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – Вып. 7. – С. 103–109.
 7. [Ткаченко К.Г.](#) Живые коллекции ботанических садов - база для изучения и сохранения биологического разнообразия // [Ботанические коллекции - национальное достояние России](#). Всеросс. науч. конф. – Пенза: [Пензенский государственный университет](#), 2015. – С. 280-282.
 8. Кытина М.А. Сохранение генофонда редких и исчезающих видов на участке флоры Дальний Восток в Ботаническом саду Вилар // [Молодые ученые и фармация XXI века](#). Сб. научн. трудов третьей научно-практ. конф. – Москва: ВНИИЛАР, 2015. – С. 85-90.
 9. Малаева Е.В., Власов Е.А. Деятельность Волгоградского регионального Ботанического сада по сохранению биоразнообразия // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. – 2016. – № 3 (17). – С. 63-70.
 10. Sitpayeva G. Study and Preservation of Wild Relatives of Cultivated Plants of the Northern Tien Shan (Within Kazakhstan) // American Journal of Environmental Protection. – 2015. – N 4 (3-1). – P. 130-135.
 11. Borokini I. The state of ex situ conservation in Nigeria // International Journal of Conservation Science (IJCS). – Romania, – 2013. – Vol. 4, Issue 2, – P. 197-212.
 12. Richard T. Corlett Plant diversity in I changing world: status, trends and conservation needs // Plant Diversity. – China. – N1. 2016. – P. 11-18.
 13. Mligo C. Future habitat loss and the conservation of plant biodiversity // International journal of Biodiversity and Conservation. – 2015. – Vol. 7(3). – P. 148-172.
 14. [Бажина Е.В.](#) Европейский конгресс Ботанических садов «Европейские Ботанические сады в рамках десятилетия биоразнообразия: проблемы и обязательства в перспективе на 2020» (6-10 Июля 2015 Г., Париж, Франция) // [Ботанический журнал](#). – 2016. – Т. 101. – № 3. – С. 315-319.
 15. Peres S. Saving the gene pool for the future: Seed banks as archives // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. – London, 2016. – N55. – P. 96-104.
 16. [Вафин Р.В.](#), [Путенихин В.П.](#) [Боярышники: интродукция и биологические особенности](#) // Монография. – М.: Наука, 2003. – 224 с.

17. Залесов С.В., Платонов Е.П. и др. Изучение перспективности древесных интродуцентов //Методические указания по курсу «Повышение продуктивности лесов» для магистров по направлениям «Лесное хозяйство», «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство». – Екатеринбург, 2014.
18. Деденко Т.П., Хазова Е.П. Интродукция декоративных древесных и кустарниковых пород. – Воронеж: ВГЛТА, 2015. – 95 с.
19. Колмукиди С.В., Крюкова Е.А. Методы эколого-патологической оценки древесных растений в условиях интродукции для выявления их адаптивного потенциала, 2016. №7-1.
20. Рысин С.Л., Плотникова Л.С., Немова Е.М. и др. Мониторинг интродуцированных древесных растений на урбанизированных территориях. // Мониторинг природного наследия: Сборник статей. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. – С.132-168.
21. Рысин С.Л., Трусов Н.А., Яценко И.О. и др. Опыт организации мониторинга ценных древесных растений на особо охраняемых природных территориях в условиях мегаполиса //Материалы IV Межд. конф. – Минск, 2013. – С. 56-58.